

III Semana Acadêmica da Naval

Dias 25 a 29 de setembro de 2023

SEANAV 2023

Diversidade no Setor Naval

MODELO DE APOIO À TOMADA DE DECISÃO MULTICRITÉRIO – AHP, PARA ESCOLHA DE DESCATE DE ÁGUA RADIOATIVA DA USINA DE FUKUSHIMA

Luiz Lúcio de Aragão Pedroso^{1*}

1 – Universidade do Estado do Rio de Janeiro

*E-mail principal: 021422021@uezo.edu.br

Palavras-chave: Fukushima. Água Radioativa. Trítio. Carbono-14.

Resumo:

É sabido, por uma enorme parcela da população mundial, através de órgãos oficiais de comunicação, assim como a mídia e outros organismos internacionais, tais como o Greenpeace, que o planeta sofre com a poluição, em especial os oceanos que têm sido agredidos diariamente por diversos vetores causadores de poluição como por exemplo o plástico. Mais recentemente, o mundo foi surpreendido por uma verdadeira “bomba”, o anúncio do Governo Japonês em derramar no Oceano Pacífico, a água tratada oriunda do acidente ocorrido por um tsunami na usina nuclear de Fukushima que destruiu sua central em 2011. Desde então, a empresa Tepco bombeia água para arrefecer os reatores levando a usina a produzir água contaminada; posteriormente, tratada e armazenada em tanques. Passados 12 anos, sabe-se que existem estocados cerca de 1,3 mil toneladas deste produto contendo diversas substâncias radioativas como o trítio um isótopo que possui meia vida de 12,32 +/- 0,02 anos emite radiação beta. Outro importante elemento presente, o carbono-14 considerado um raro isótopo do hidrogênio, possui 1 próton e 2 nêutrons, com meia vida de cerca de 5730 anos podendo emitir radiação alfa, beta e gama. Somente esses dois elementos acumulam valores altíssimos e inaceitáveis de radiação, que, segundo especialistas, não se dissolvem facilmente. Os objetivos deste trabalho são: 1º) Procurar identificar quais outras substâncias encontram-se armazenadas. 2º) Quais outras opções poderiam ser consideradas, e, dentre essas, qual a melhor delas poderia ser adotada para descartar de forma segura assim reduzindo seu “impacto” ao planeta e a população mundial. Para realizar essa análise, será adotado primeiramente um estudo da arte, procurando identificar na literatura científica propostas de tratamento e descarte e em bases de dados confiáveis como *Scopus*, *Science Direct*, etc. Em seguida, elaborar um Modelo de Apoio de Tomada de Decisão Multicriterial, utilizando a ferramenta **Analytic Hierarchy Process** (AHP), desenvolvida pelo professor Thomas Saaty da Escola Wharton, Universidade da Pensilvânia USA, na década de 70.